

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

am Montag, 29. September 1952, 9.30 Uhr im Hörsaal I der Phil. theol. Hochschule
Regensburg, Ägidienplatz 2/1.

Tagesordnung:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Jahresbericht des Präsidenten | 4. Ehrenmitgliedschaften |
| 2. Bericht des Schatzmeisters | 5. Wissenschaftliche Tagung 1953 |
| 3. Bericht über laufende Publikationen | 6. Verschiedenes |

gez.: Blume